

SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE

№ 10, 2025 October

Volume 10, Issue 10

ISSN 3030-3222

Tahririyatning yuridik manzili: 170600, Andijon viloyati, Andijon tumani, Oliygo'ha ko'cha 1-uy, Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti

SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE

Bosh muharrir:

Ortiqov Islom
Ziyodullo o'g'li

Muassis:

Andijon qishloq xo'jaligi va
agrotexnologiyalar instituti

Muharrirlar:

Xabib Siddiq,
Sh.Z.Osmanov

Ilmiy jurnal O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidan № 039678 – raqam bilan ro'yhatga olingan hamda Oliy Attestatsiya Komissiyasining iqtisodiyot va qishloq xo'jaligi fanlari yo'nalishida dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

OAK Rayosatining Qarori (29.12.2023 й №347/5).

TAHRIR HAY'ATI

T.Z.Sultanov-t.f.d., professor
K.S.Komilov-q.x.f.n., professor
S.T.Iskandarov-i.f.d., professor
B.F.Sultonov-i.f.d., professor
Q.Muftaydinov-i.f.d., professor
U.Q.Axmedov-i.f.f.d., dotsent
D.O.Matyoqubova-i.f.f.d., dotsent

A.Isashov-q.x.f.d., professor
P.J.Matkarimov-t.f.d., professor
A.N.Xudoyorov-t.f.n., professor
Z.M.Jumaboyev-q.x.f.d., professor
X.X.Mardonov-q.x.f.d., professor
M.S.Atabayeva-q.x.f.d., professor
Sh.A.Egamberdiyeva-t.f.f.d., dotsent

«SCIENCE AND EDUCATION IN AGRICULTURE»

jurnalida chop etiladigan ilmiy maqolalarga qo'yiladigan

T A L A B L A R

1. Maqolalar.

-Maqolalar ilmiy jurnal yo'nalishiga oid dolzarb mavzularda, ilmiy va tugallangan fikrlarga asoslangan, taklif va tavsiyalar bilan taqdim etilishi lozim;

-Maqola matnlari A4 hajmda, yuqoridan va pastdan 2 sm, chapdan 2 sm, o'ngdan 2 sm xoshiyaga ega bo'lishi kerak;

-Maqola matni Word matn muharririda, Times New Roman shrifti, 14 o'lchamida, 1,5 intervalda bo'lishi va 4-12 bet hajmda bo'lishi lozim;

2. Maqolalar o'zbek, rus, ingliz tillarida qabul qilinadi;

3. Yuborilgan ilmiy maqolalar tahrir hay'ati tomonidan ko'rib chiqiladi va tahrirdan o'tmagan, talablar bo'yicha yuborilmagan maqolalar nashr etilmaydi.

TAHRIRIYAT

Jurnalda qishloq xo'jaligi hamda iqtisodiyot rivoji va taraqqiyotiga qaratilgan ilmiy-amaliy maqolalar, jahon ilm-fan yutuqlari va yangiliklari muntazam chop etib boriladi

TURIZM INFRATUZILMASINI BAHOLASHDA STATISTIK KO‘RSATKICHLARDAN FOYDALANISHNING ILMIY ASOSLARI

Raximova Umida Ziyadullayevna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Annotatsiya. Ushmu ishda Turizm sohasining iqtisodiyotdagi o‘rni, infratuzilmaning nazariy mohiyati va uning rivojlanish darajasini aniqlovchi asosiy ko‘rsatkichlar tizimi yoritilgan. Tadqiqotda joylashtirish, transport, xizmat ko‘rsatish, iqtisodiy samaradorlik, ekologik va raqamli infratuzilma yo‘nalishlari bo‘yicha ma’lumotlar tahlil qilinib, Samarqand viloyati misolida 2024-yilgi statistik ma’lumotlar asosida Turizm infratuzilmasi indeksi (TII) hisoblangan.

Kalit so‘zlar: turizm infratuzilmasi, statistik ko‘rsatkichlar, Samarqand viloyati, turizm siyosati, baholash tizimi, iqtisodiy samaradorlik, raqamli turizm, TII – Tourism Infrastructure Index, barqaror rivojlanish.

Kirish. Bugungi kunda turizm sohasining jadal rivojlanishi dunyo iqtisodiyotining muhim tarkibiy qismlaridan biriga aylandi. O‘zbekistonda ham turizm sohasi davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylangan. Xususan, Prezidentning 2019-yil 5-yanvardagi PF–5611-son Farmoni “O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” hamda 2022-yil 28-yanvardagi PF–60-son Farmoni “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”⁴⁰ hujjatlarida turizmni iqtisodiyotning drayver sohasi sifatida rivojlantirish, infratuzilmani modernizatsiya qilish va mamlakat turistik brendini yaratish vazifalari belgilab berilgan. Ayniqsa, Samarqand viloyati mamlakatning eng yirik tarixiy-madaniy markazlaridan biri

sifatida turizmning rivojlanishida strategik ahamiyatga ega hudud sanaladi.

Samarqand shahri nafaqat o‘zining boy tarixiy merosi, balki zamonaviy turistik infratuzilmasi bilan ham ajralib turadi. “Silk Road Samarkand” majmuasi, yangilangan xalqaro aeroport, zamonaviy mehmonxonalar tarmog‘i va raqamli turizm platformalarining keng joriy etilishi viloyatning xalqaro turizm bozoridagi raqobatbardoshligini oshirmoqda. Shu bilan birga, turizm infratuzilmasining holatini baholashda ilmiy asoslangan statistik ko‘rsatkichlar tizimini shakllantirish zarurati yanada ortib bormoqda.

Asosiy qism

Turizm infratuzilmasining rivojlanish darajasini aniqlash, uning iqtisodiyotga ta‘sirini baholash va samaradorlikni o‘lchash uchun yagona ko‘rsatkichlar tizimi talab etiladi. Ayniqsa, Samarqand viloyatida turizm infratuzilmasi tez

⁴⁰ <https://lex.uz/ru/docs/5841063>

sur'atlarda kengayib borayotgan bir paytda, mavjud imkoniyatlar va natijalarni tahlil qilish ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Turizm infratuzilmasi – bu turistik faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan moddiy, tashkiliy va xizmat ko'rsatish tizimlarining majmuasidir. U turistlarning sayohati, joylashuvi, dam olishi va madaniy-ma'naviy ehtiyojlarini ta'minlovchi asosiy omil sifatida namoyon bo'ladi.

Nazariy jihatdan, turizm infratuzilmasi umumiy iqtisodiy infratuzilmaning tarkibiy qismi bo'lib, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish tizimlarini o'zaro bog'lab turadi. Turizm infratuzilmasining shakllanishi va rivojlanish darajasi mintaqaning iqtisodiy rivojlanish sur'atlariga bevosita ta'sir qiladi. UNWTO (2023)⁴¹ ta'rifiga ko'ra, turizm infratuzilmasi—bu “turistlarning joylashish, harakatlanish va madaniy dam olish faoliyatini tashkil etuvchi moddiy, transport va xizmat tizimlari majmuasi”dir.

Turizm infratuzilmasining rivojlanish darajasini aniqlashda statistik ko'rsatkichlar tizimi muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Bu tizim turizmning iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik jihatlarini bir butunlikda tahlil qilish imkonini beradi. Bunda quyidagi asosiy yo'nalishlarga e'tibor qaratiladi (1-jadval). 2024-yil ma'lumotlariga ko'ra, Samarqand viloyatida 250 ta mehmonxona, 12 mingdan ortiq joylashish o'rinlari va 500

dan ziyod ovqatlanish maskanlari faoliyat yuritmoqda. Transport tarmog'ining umumiy uzunligi 5,5 ming kmni tashkil etadi, xalqaro reyslar soni esa 25 taga etgan. Turizmga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi 1,1 trillion so'mdan oshib, soha bandligida 50 mingdan ortiq kishi ishtirok etmoqda.

Viloyatning umumiy turizm infratuzilmasi darajasi Turizm infratuzilmasi indeksi (TII) orqali baholanadi. Bu turizm infratuzilmasi rivojlanish darajasini bir nechta statistik ko'rsatkichlar asosida baholaydigan integral ko'rsatkichdir.

$$TII = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{X_i - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

Bu erda

n – baholashda ishtirok etayotgan turizm infratuzilmasiga oid statistik ko'rsatkichlar soni;

X_i – belgilangan infratuzilma omilining (masalan, mehmonxonalar soni yoki yo'l sifati) real statistik qiymati;

X_{min} –shu ko'rsatkich bo'yicha eng past qiymat (mintaqalar orasida yoki vaqt bo'yicha);

X_{max} –shu ko'rsatkich bo'yicha eng yuqori qiymat.

⁴¹ <https://www.unwto.org/tourism-data>

Yo'nalish	Asosiy ko'rsatkichlar	O'lchov	Samarqand viloyati (2024)
Joylashtirish infratuzilmasi	Mehmonxonalar soni Joylashish o'rinlari O'rtacha bandlik (%)	Dona / %	250 ta 12 000 o'rin 68 %
Transport infratuzilmasi	Yo'llar uzunligi Xalqaro reyslar soni	Km / Dona	5 500 km 25 ta yo'nalish
Xizmat ko'rsatish tarmog'i	Restoran va kafe soni Turistik agentliklar	Dona	500 ta 150 ta
Iqtisodiy samaradorlik	Turizmga investitsiyalar Turizmning YaIMdagi ulushi Ish o'rinlari soni	Mln so'm / % / Kishi	1,1 trln so'm 5 % 50 000 kishi
Ekologik ko'rsatkichlar	“Yashil” mehmonxonalar Qayta tiklanuvchi energiya ulushi	Dona / %	15 ta 20 %
Raqamli infratuzilma	Onlayn bron tizimlari ulushi Mobil ilovalar soni	% / Dona	75 % 6 ta

1-jadval. *Turizm infratuzilmasini ko'rsatkichlar tizimi (Samarqand viloyati baholashda foydalaniladigan statistik misolida)*

Hisob-kitoblarga ko'ra, 2024-yilda Samarqand viloyatining TII ko'rsatkichi 0,78 ni tashkil etgan bo'lib, bu uni O'zbekiston bo'yicha eng rivojlangan hududlar qatoriga kiritadi.

Mazkur ko'rsatkichlar tizimi nafaqat mavjud holatni tahlil qilish, balki kelgusida turizm infratuzilmasini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqishda ham muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Ayniqsa, statistik ma'lumotlardan foydalanish turizm siyosatini ilmiy asosda shakllantirish, resurslarni samarali taqsimlash va barqaror turizmni ta'minlash imkonini beradi.

Xulosa va takliflar

Turizm O'zbekiston, ayniqsa Samarqand viloyati iqtisodiyotining muhim tarmog'iga aylanib bormoqda. Samarqandning boy madaniy merosi, zamonaviy infratuzilma loyihalari, transport qulayliklari va barqaror rivojlanish yondashuvlari uning turizm salohiyatini yanada oshirmoqda.

Turizm infratuzilmasini baholashda statistik ko'rsatkichlardan foydalanish— turizm sohasining rivojlanish jarayonlarini ilmiy asosda tahlil qilish, mavjud imkoniyatlar va kamchiliklarni aniqlash hamda samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun muhim metodologik asosdir. Statistik yondashuvlar infratuzilma elementlarining (joylashtirish vositalari, transport tizimi, ovqatlanish

obyektlari, muhandislik-kommunikatsiya tarmoqlari, axborot va servis xizmatlari) real holatini kompleks ko'rsatkichlar orqali aniqlash imkonini beradi.

Statistik ko'rsatkichlarga asoslangan baholash natijalari shuni ko'rsatadiki, viloyatda turizm infratuzilmasi so'nggi besh yilda keskin yaxshilangan. Kelgusida esa "raqamli turizm" tizimini keng joriy etish, ekologik infratuzilmani rivojlantirish va xizmat sifati monitoringini takomillashtirish orqali Samarqandni Markaziy Osiyoning etakchi turizm markaziga aylantirish imkoniyatlari yuqori.

Quyidagi takliflarni keltrishimiz mumkin

Turizm infratuzilmasi bo'yicha yagona statistik bazani yaratish-hududlar kesimida infrastruktur obyektlarini muntazam raqamlashtirib borish ma'lumotlarning aniqligi va taqqoslanishini yaxshilaydi.

Ko'rsatkichlar tizimini standartlashtirish-mehmonxonalar sig'imi, xizmat ko'rsatish sifati, transport o'tkazuvchanligi va boshqa infratuzilma elementlarini baholashda xalqaro

indikatorlardan (UNWTO, WTTC) foydalanish taklif etiladi.

Mahalliy va hududiy monitoring tizimini takomillashtirish – infratuzilma obyektlari faoliyatini real vaqt rejimida kuzatish (bandlik darajasi, tashrif buyuruvchilar oqimi) boshqaruvni yanada samarali qiladi.

Statistik prognozlash modellaridan keng foydalanish–regressiya, klaster tahlili, vaqt qatorlari modellarini qo'llash turistik talab va infratuzilma yuklamasini aniq prognozlashga yordam beradi.

Infratuzilma sifatini baholash uchun kompleks indeks yaratish-hududlar bo'yicha "turizm infratuzilmasi rivojlanish indeksi"ni ishlab chiqish raqobatbardoshlikni oshiradi.

Mutaxassislarni statistik tahlil bo'yicha o'qitish-turizm sohasida faoliyat yurituvchi xodimlar uchun statistik va analitik ko'nikmalarni rivojlantirish zarur.

Investitsiya jarayonlarini statistik asosda baholash–infratuzilma loyihalarini tanlashda iqtisodiy samaradorlik, talab hajmi va kutilayotgan turistik oqimlar bo'yicha aniq hisob-kitoblarga tayangan holda qaror qabul qilish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1.U. Z. Raximova, (2024) Turizm sohasini rivojlanishida turistik firma va tashkilotlarning ahamiyati. <https://cyberleninka.ru/article/n/turizm-sohasini-rivojlanishida-turistik-firma-va-tashkilotlarning-ahamiyati/viewer>

2. U. Z. Raximova, A.Bakhrarov, (2024). The role of mathematics in the development of the Tourism industry, <https://cyberleninka.ru/article/n/the-role-of-mathematics-in-the-development-of-the-tourism-industry/viewer>

3. U. Z. Raximova, (2024). Turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirishdagi asosiy manbalar tahlili

https://www.researchgate.net/publication/383080457_TURIZM_INFRATUZILM_ASINI_INNOVATSION_RIVOJLANTIRISHDAGI_ASOSIY_MANBALAR_TAHLLI

4. U. Z. Raximova, (2024). Turizm infratuzilmasining hozirgi holati. Сервис, илий-амалий журнал, 2024 йил 4/2-сони.

5. U. Z. Rakhimova, Foreign Strategic Approaches to Optimizing the Innovative System of Regionalism. American Journal of Economics and Business Management, Vol. 8 Issue 4, <https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajebm/article/view/3485>

6. U.Z.Raximova. Mintaqada milliy turizmni innovasion rivojlanish tendensiyalari va barqarorligi tahlili. Journal of Science and education in agriculture. March 2025. Volume 3, Issue 3

7. U.Z.Raximova. Mintaqa turizmi infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish strategiyalari. “Raqamli iqtisodiyot” ilmiy-elektron jurnali | 11-son

8. World Tourism Organization (2023), Tourism Doing Business – Investing in Uzbekistan, UNWTO, Madrid, DOI: <https://doi.org/10.18111/9789284424702>